

**O'zbekistonning G'arbiy Chotqol (Chimgan) botanik-geografik rayoni
florasidagi kiyiko't (Ziziphora L.) turlarining geografik tahlili**

Mag. Quvondiqova Z.S., akad. Tojiboyev K.Sh., ass. Suyundikov U.A.

Quvondiqova Zarifa Salim qizi

Mag. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,

Tojiboyev Komiljon.Sharobiddinovich

Akad-k. O'zbekiston fanlar akademiyasi huzuridagi Botanika instituti,

Suyundikov Ulug'bek Abdusalom o'g'li

Ass. Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kiyiko't turkumi *Labguldoshlar* oilasiga mansub. U asosan ikkita hayotiy shaklga ega (bir yillik va chala butacha) o'simliklardan tashkil topgan. Lotincha nomi: *Ziziphora tenuior*- L., Sp. Pl. 1: 21 (1753).

Ruscha nomi: *Зизифора тонкая*

O'zbekcha nomi: *Cho'l yalpiz.*

Kiyiko't (ziziphora) o'simligi o'zining dekorativ va dorivor xususiyatlari bilan mashhur bo'lgan efir moyiga boy o'simlik, shuning uchun xushbo'y o't o'simlik hisoblanadi. Uning bargi, poyasi va to'pgullari efir moylariga juda boy. Ulardan atir, hidli sovun va har xil (spirtli yoki spirtsiz) ichimliklar tayyorlab chiqarishda foydalaniladi. Kiyiko'tlardan olinadigan efir moylari och yashil, och sariq, jigarrang bo'ladi. Bu moy ochiq havoda oksidlanib, rangini o'zgartiradi.

Kimyoviy tarkibi. Ziziphora tarkibida efir va yog'li yog'lar, flavonoidlar, fitonsidlar mavjud; efir moyi tarkibida pulegon (30,1%), timol (21,3%), para-mentha-Zen-8-ol (12,9%) va piperitenon (9,3%) mavjud edi.

Dori sifatida foydalanishni topadi. Ziziphora damlamasi shamollash, skrofula uchun ishlatiladi; tashqi tomondan - tish og'rig'i va ishqalanish uchun. O'simlikning efir moyi antibakterial va fungitsid ta'siriga ega. Tajribada infuzion, ekstrakt diuretik ta'sirga ega; damlamasi hipotenziv, kardiotonik, anthelmintik ta'sirga ega. Flavonoidlar yig'indisining 8-10% li suvli eritmasi gipotenziv xususiyatga ega.

Kiyiko'tlar xalq xo'jaligida, parfyumer- kosmetik sanoatida, dori-darmon ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega.

Kiyiko`tda triterpen, glikozidlar, flavonoidlar, oshlovchi moddalar, kumarinlar bilan oksikumarinlar, aminokislotalar, vitaminlar, jumladan, tokoferol bor. Kiyiko`t selen to`plab boradigan o`simliklar qatoriga kiradi.

Turkum turlarining tik mintaqalar bo'yicha tarqalishi bir xil emas.

Tog' mintaqasi dengiz sathidan 1200-1500 metrdan 2700-2800 metrgacha bo'lgan hududlarni egallaydi. Mazkur mintaqada turkumning 8 turi yoki jami turlarning 100 foizi uchrashi adabiyotlar va TASH gerbariy fondi materiallarini tahlil qilish natijasida aniqlandi.

Yaylov mintaqasi dengiz sathidan 2700-2800 metrdan baland hududlarni egallaydi. Mazkur mintaqada *Ziziphora* L. turkum turlarining birorta ham turi uchramasligi adabiyotlar va TASH gerbariy fondi materiallarini tahlil qilish natijasida aniqlandi.

Ziziphora L. turkum turlarining tik mintaqalar bo'yicha tarqalishi.

1-jadval

№	Turlar	Cho'l	Adir	Tog'	Yaylov
1	<i>Ziziphora clinopodioides</i> L.	+	+	+	
2	<i>Ziziphora pedicellata</i> L.		+	+	
3	<i>Ziziphora capitata</i> L.		+	+	
4	<i>Ziziphora pamiroalaica</i> L.		+	+	
5	<i>Ziziphora persica</i> Bunge L.		+	+	
6	<i>Ziziphora interrupta</i> L.		+	+	
7	<i>Ziziphora tenuior</i> L.	+	+	+	
8	<i>Ziziphora suffruticosa</i> L.		+	+	
Jami:		2	8	8	0

O'zbekiston hududida asosan chegaradosh tog' hududlarida ziziphoraning ko'p turlari uchrashi aniqlandi va koordinatalar qo'yildi. Gerbariy namunalaridan 500 dan ortig'i esa O'zbekistonga chegaradosh davlatlar hududidan terilgani aniqlandi.

3-rasm. *Z. pedicellata*

Turkum turlarining O'zbekiston botanik-geografik okruglari bo'yicha tarqalishi o'rganilganda G'arbiy-Xisor (tur) va G'arbiy Tyan-Shan (tur) okruglari yetakchi o'rinlarda, aksincha Panj okrugida 3 tur tarqalganligi aniqlandi. O'zbekiston botanik-geografik rayonlari bo'yicha Qashqadaryo BGR 13 tur, Boysun BGR 11 tur, Chimgan va Nurota BGR lari 10 tur bilan yetakchi o'rinlarni egallashi aniqlandi.

O'zbekiston florasida tarqalgan turkum turlarining tik mintaqalar bo'yicha tarqalishi o'rganilganda cho'l mintaqasida 2 turi, adir mintaqasida barcha turlar, tog' mintaqasida ham barcha 8 turi, yaylov mintaqasida esa umuman uchramasligi aniqlandi. G'arbiy Chotqol (Chimgan) botanik-geografik rayoni Chotqol tizmasining g'arbiy chekkasi va Chimgan tog' tizma bag'irlarida tadqiqot va koordinata belgilash ishlari olib borildi. U joylarda asosan turkumning *Z. Clinopodioides* (ko'p yillik), *Z. tenuior* (bir yillik), *Z. Pedicellata* (chala buta) turlari aniqlandi. Bu tur ziziphoralarning gerbariyi qilinib,

O'zbekiston fanlar akademiyasi Botanika institutidagi O'zbekiston Milliy gerbariysida geoaxborot tizimidagi zamonaviy xaritalari yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Keshavarzi M, R.Jahandideh and Z.Nazem Bokae Morphological and anatomical studies on ziziphora clinopodioides Lam.(Labiatae) // Pakistan journal of Biological Sciences 11(23):2599-2605,2008
2. Lazkov G.A. Family *Labiatae* Juss. in flora of Kyrgyzstan. – Pocheon, Republic of Korea, 2016. – 384 p.
3. Georgiyev V., Pavlov A., *Salvia* biotechnology. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. – 428 p.
4. O'zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi». 2-jildli – Toshkent: “Chinor ENK”, 2009. T.1. – 356 b.
5. SELVI S. ¹., F. SATIL², E. MARTI³, S. CELENK⁴, & T. DI⁵RMENCI
Some evidence for infragener ic classification in *Ziziphora* L. (Lamiaceae:Mentheae)
//Plant Biosystems, 2015Vol. 149, No. 2, 415–423